

##<https://jasminecare.co/ar/home/>##

##<https://jasminecare.co/ar/home/>##

ليسغ قوحسم

قوسلا ىلإ تلصو يتلاو ، Jasmine International Home Care Group ةومجمل ةفاضلإ ثدحأ يه Triple Clean ىلع ةساسحل اهتبيكرتو ، تاخطلال دض ةيوقلاو ةديرفلال اهتبيكرت ب. 2018 ماع ةيادب يف يكرتلل نوصرحيو ، ةفاظنلا نم ديدج ىوتسم نع نوثحبي نيذلا نيكلهتسم لل Triple Clean دادعإ مت . نيديلا مهيدي ةموعن ىلع ظافحل ىلع .

ليسغلا قوحسم

لافطأ سبالم ليسغ وبماش

سبالم ليسغ لافطأ سبالم ليسغ وبماش

ايكرت يف ليسغ قوحسم لضفا

ايكرت يف ليسغ قوحسم لضفا

داجس ليسغ

يكرت ليسغ قوحسم

لوبنطسا يف داجس ليسغ

ليسغ [لافطأ سبالم ليسغ وبماش](#) قوحسم

لزنملا يف داجسلا ليسغ

سبالم لیسغ نوباص

سبالم لیسغ

لافطالا سبالم لیسغ نوباص

سبالم لیسغ لئاس

سبالم لیسغ قوحسم لضافا سبالم لیسغ قوحسم

سبالم لیسغ وبماش

سبالم لیسغ نوباص لضافا

لائاس سبالم لیسغ نوباص